

MAMLAKATIMIZDA MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARI BAZASINI MUSTAHLAMLASH YO‘LLARI

Annotatsiya:

Mazkur maqolada mamlakatimizda mahalliy budjet barqarorligi va ularning daromad bazasini mustahkamlashning ilmiy-nazariy jihatlari tadqiq etilgan. Shuningdek, mahalliy budjet daromadlarning davlat budjeti daromadlaridagi ulushi, hududlar kesimida mahalliy budjetlar daromadlarining ulushi, mahalliy budjetlar daromadlarining yillik o‘sishi va doimiy yashovchi aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan mahalliy budjetlar daromadlari tahlil qilingan. Mahalliy budjetlar daromad bazasini mustahkamlash va barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar:

budjet, mahalliy budjet, moliyaviy barqarorlik, daromad bazasi, soliqlar, budjet daromadlari.

Information about the authors

Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich
Toshkent davlat iqtisodiyot Universiteti, Soliq va soliqqa tortish kafedrasida katta o‘qituvchisi

KIRISH

Mamlakatimizda davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda ikki muhim asosiy masala turadi:

Birinchisi, milliy iqtisodiyotda yaratiladigan milliy daromadni soliqlar va yig‘imlar orqali taqsimlash va qayta taqsimlash natijasida davlat budjeti daromadlarini shakllantirish.

Ikkinchisi, shakllantirilgan davlat budjeti daromadlarini budjet tizimi o‘rtasida ularga yuklatilgan xarajat majburiyatlariga muvofiq ichki qayta taqsimlash orqali budjet tizimi budjetlarini vertikal va gorizontal tenglashtirish.

Demak, mahalliy budjetlar uchun solikli daromadlarni shakllantirish ular moliyaviy barqarorligini ta‘minlash nuqtayi nazardan vertikal va gorizontal tenglashtirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi.

Soliqlarning budjet daromadlaridagi hissasi, ular bo‘yicha hududlarda shakllangan soliq bazasi hisobiga turli darajadagi budjetlar o‘rtasida taqsimlanishi hisobiga budjet tizimi budjetlarining daromadlarini shakllantirish darajasiga asosiy ta‘sir etuvchi omil bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonning o‘rta muddatli rivojlanish strategiyasida mahalliy budjet daromadlari bazasini mustahkamlash, ularning budjet-moliyaviy mustaqilligini ta‘minlash, markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalarida mahalliy budjetlar orqali strategik dasturlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini yuksaltirish hududiy iqtisodiy va mahalliy budjetlar imkoniyatlarini oshirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida belgilangan 3 maqsadda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining institutsional asoslarini zamon talablariga moslashtirishning ustuvor yo‘nalishlari belgilangan bo‘lib, unda “Joylardagi masalalarni hal etishda mahalliy hokimliklarning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirish va har bir vazifa ijrosi,

shuningdek sarflanayotgan mablag'lar yuzasidan jamoatchilik oldidagi hisobdorligini oshirish" masalasiga alohida vazifa sifatida belgilangan.

Ushbu masala mahalliy davlat hokimiyati organlarining joylardagi islohotlarda faolligini oshirishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan masala sifatida kun tartibiga olib chiqilayotgan bo'lsa-da, mahalliy budjetlar moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha keyingi 5 yil mobaynidagi davlat moliyasida qator tizimi islohotlar olib borilgan.

Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini oshirish, mahalliy budjetga tushumlarning to'liqligini ta'minlash davlat hokimiyati organlarining joylardagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar samaradorligini oshirishning muhim moliyaviy omili hisoblanadi. Keyingi yillarda mahalliy budjetlar daromad bazasini mustahkamlash, ularning birlashtirilgan barqaror daromad manbaini shakllantirish orqali mahalliy budjetlar xarajat majburiyatlarini samaradorligini oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 iyundagi PF-5075 sonli Farmoniga muvofiq mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirish jarayonida budjet tizimi budjetlari o'rtasida daromadlarni taqsimlanishida bir qator o'zgarishlar kuzatildi.

Xususan, tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlari bo'yicha belgilangan soliq tushumlari, jismoniy shaxslar mol mulk va yer solig'i, tovarlarning ba'zi turlari bilan savdo qilish va xizmatlarning alohida turlarini ko'rsatish huquqi uchun mahalliy yig'implarni to'liq xajmda quyi budjetlar ya'ni tumanlar budjetiga o'tkazilishi ularning nafaqat daromad bazasi, balki tumanlar kesimida shakllanadigan budjet-soliq salohiyatidan oqilona foydalanish, soliq bazasini yanada kengaytirishdan manfaatdorligini ta'minlash orqali budjet tizimi budjetlari daromadlarining ortishi ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Hozirgi kunda turli xo'jalik yurituvchi subyektlarning, shu jumladan budjet daromadlari va xarajatlari bo'yicha vakolatlarining taqsimlanish xususiyatlari bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy barqarorligi masalalari bilan ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar, ekspertlik markazlari tomonidan investitsiya risklarini baholash, ushbu subektlarning kredit layoqati va to'lov qobiliyatini aniqlashga oid turli ilmiy qarashlar mavjud.

Turli darajadagi budjetlar barqarorligining kun tartibida dolzarb ahamiyat kasb etishiga qaramasdan mahalliy budjetlarning moliyaviy barqarorligini aniqlash va baholashga yagona ilmiy yondashuv yetarlicha tizimlashtirilmagan.

Mahalliy iqtisodchi olim yondashuviga L.N. Xazratqulova yondashuviga ko'ra, mahalliy budjetning barqarorligi yuqori budjetlardan quyi budjetlarga ularga yuklatilgan xarajat majburiyatlarini to'liq va o'z vaqtida moliyalashtirish uchun o'tkazib beriladigan va ajratiladigan budjet resurslarga nisbatan mustaqilligidir.

Rossiyalik iqtisodchi olim S.G. Almazov iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikning makroiqtisodiy jihatlariga aniqlik kiritib, barqarorlik- konkret iqtisodiy tizim va ushbu iqtisodiy tizim obyektlarining iqtisodiyotdagi siklik hodisalarga, shuningdek, tashqi omillar ta'siriga bardosh berish qobiliyati, deb ta'riflaydi. Muallifning fikricha, obyekt yoki tizimga xos moliyaviy munosabatlarning ichki tuzilmasi va aloqalarini o'zida mujassamlashtiruvchi moliya mexanizmi barqarorligiga moliyaviy barqarorlik, deb hisoblash nazarda tutiladi. Bizning fikrimizcha ham moliyaviy barqarorlik umumiy iqtisodiy tizim obyektlarining ajralmas qismidir. Shuning uchun moliyaviy barqarorlik tizimni muvozanatdan chiqarishga harakat qilayotgan ichki va tashqi omillar hamda shart-sharoitlarga qarshi turish qobiliyatini moliyaviy jihatlarini ham o'zida aks ettiradi.

Iqtisodchi N.I. Yashinaning barqarorlik tushunchasining moliyaviy-budjet xususiyatlarini yoritish orqali daromadlar xarajatlardan ko'p bo'lgan tizimlar barqarordir, deb ta'kidlaydi va aynan shunday tizimlar barqarorligi "munosib turmush darajasi"ni ta'minlashi mumkinligini e'tirof etib o'tadi.

Iqtisodchining ushbu yondashuvi asosan moliya-budjet barqarorligining asosiy kafolati boshqaruvning uzluksiz obyekt sifatida daromadlarning xarajalardan ortishi sifatida namoyon bo'luvchi voqelik sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, hududlarning moliyaviy barqarorligi ichki va tashqi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik omillar hamda shart-sharoitlarning kombinatsiyasiga bog'liqligini e'tirof etadi.

Hududlarning moliyaviy va budjet barqarorligi masalalarida keng tadqiqot olib borayotgan Rossiyalik iqtisodchi olim R.M. Tuxtabullin munitsipalitetlar (mahalliy davlat hokimiyati organlari) moliyaviy barqarorligi mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlariga yuklatilgan xarajat va qarz majburiyatlarini xususiy budjet mablag'lari, munitsipal mulklar, qonunchilik bo'yicha belgilangan miqdordan oshmagan holdagi yangi munitsipal qarz majburiyatlari hisobiga qoplash imkoniyati sifatida ta'riflaydi. Bunda budjet barqarorligiga moliyaviy barqarorlikning tarkibiy komponenti sifatida yoritiladi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy barqarorligiga ushbu yondashuvdagi berilgan tariflarda hududiy davlat hokimiyati organlari uchun qarz mablag'larni jalb qilish vakolatiga asoslangan holda budjet barqarorligiga nisbatan keng tushuncha sifatida yondashilgan.

Zamonaviy bozor iqtisodiyotining ilk fundamental nazariyalarini shakllanish davridayoq budjet barqarorligi ta'minlash bo'yicha davlatning qarz siyosatiga oid ilk qarashlarni shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, D. Rikardo, davlat qarzlari vaqtlararo budjet cheklovlari sharoitida daromad va xarajatlarni muvozanatlashtirish orqali budjet barqarorligiga erishish instrumenti sifatida ta'riflagan. Lekin, ushbu instrumentlar samarasiz istemolni rag'batlantirishi va kelajak avlod uchun qo'shimcha moliyaviy yuk ekanligini ta'kidlagan. Keynschilik maktabining asoschisi hisoblangan J.M. Keyns esa, davlat qarzlari orqali budjet taqchilligini moliyalashtirish orqali qo'shimcha daromadlar hisobiga budjetni muvozanatlashtirish siklik pasayish fazasida samarali fiskal instrument ekanligini ta'kidlaydi.

Iqtisodchi S. Burnsayd fiskal barqarorlik tushunchasini yoritib berish orqali, iqtisodiy taraqqiyot jarayonlariga nisbatan barqarorlik (sustainability) tushunchasidapn foydalanishda odatda mavjud resurslardan foydalanish (masalan, budjet resurslaridan), texnik yangiliklarni yaratish va institutsional o'zgarishlar hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlariga mos keladigan o'zgarish jarayonlari nazarda tutilishini ilgari surgan. Barqarorlikka berilgan ushbu ta'rifda asosan o'zgarishlarga mavjud mexanizmlarning adekvatlilik xususiyatlari nuqtayi nazardan berilgandi. Demak, fiskal barqarorlik tushunchasida oldingi paragrafimizda ko'rib o'tganimizdek, budjet tizimi budjetlari va xususan, mahalliy budjetlar resurslari hisobiga mahalliy davlat hokimiyati organlari oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarishni moliyaviy ta'minlash va shuningdek, turli o'zgarishlar vositasida qo'shimcha xarajatlarni moliyaviy ta'minlash uchun o'ziga xos ravishdagi "zahira yostig'i"ni mavjudligin nazarda tutiladi. Buni ayrim iqtisodchilar to'lov qobiliyati riskini oldini olish maqsadida qo'shimcha xarajatlar uchun mahalliy budjetlardagi "zaxira buferi"ning mavjudligi sifatida ham ta'kidlab o'tishadi. Bunday buferlar odatda budjet barqarorligiga ta'sir etuvchi tizimli risklarni oldini olish maqsadida shakllantirilib, ularni barcha darajadagi budjetlarni shakllantirishda inobatga olish amaliyoti milliy budjet tizimida ham qo'llaniladi.

Demak, budjet barqarorligi tushunchasi soliq to'lovchilarning davlat xizmatlari bo'yicha istemol ko'rsatkichlarini to'liq va o'z vaqtida ta'minlanishida namoyon bo'lsa, davlat qarzlarning barqarorligi davlat fiskal pozitsiyasini (fiscal position) uning to'lov qobiliyati va likvidiligi konsepsiyasini o'zida namoyon qiladi. Xorijlik iqtisodchilar fikriga ko'ra, agar moliyaviy barqarorlikka nisbatan keng tushuncha sifatida qaralib, uning tarkibiy komponentlaridan biri sifatida budjet barqarorligini ko'rib o'tiladigan bo'linsa, uning mezoni qisqa muddatlarda iqtisodiyotdagi turli xil turbulent vaziyatlarda daromad va xarajatlarni muvozanatini ta'minlashdagi budjet tizimi budjetlarining zaifligi (resilience) ekanligi ta'kidlanadi.

Rossiyalik iqtisodchi A.A.Nikiforova mahalliy budjetlarning moliyaviy barqarorligini yo'qotishi riski va ular xavfsizligiga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillar sifatida quyidagilarni tizimlashtirib o'tadi:

mahalliy budjetlarning soliq salohiyati va natijada yetarli daromad manbaiga ega bo'lmashligi orqali ular mustaqilligini yo'qolishiga olib keluvchi federal va hududlar darajasida qabul qilinadigan qonunchilik aktlari; budjet tizimining boshqa darajalariga o'tkazilishi hisobiga munitsipal mulkchilik hajmining qisqarishi; iqtisodiyotdagi, moliya va pul kredit tizimidagi nobarqarorlik holatlarining kuzatilishi.

Fikrimizcha, budjet barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarni tizimli kompozitsiya usulida tahlil qilishda ularni ichki va tashqi omillarga bo'lish budjet barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarning mazmunini to'liq yoritib berish imkonini bermaydi. Budjet barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarni ijtimoiy-iqtisodiy, qonuniy-institutsional va moliyaviy tavsiflari bo'yicha guruhlar ularni boshqarish tizimi samaradorligini oshirish nuqtayi nazardan maqsadga muvofiqdir.

S.M. Karatayevning fikricha, budjet barqarorligining asosiy mezonlari hudud iqtisodiyoti soliq salohiyatiga muvofiq daromadlar bazasining holati, birlashtirilgan xarajatlar va mahalliy budjetlar moliyaviy majburiyatlari, budjet jarayonini moliyaviy boshqaruv tizimining sifati kabilar bilan belgilanishi maqsadga muvofiq. Bu o'z navbatida, ichki va tashqi omillarni o'zida mujassamlashtiradi. Yuqoridagi fikriga asoslangan holda budjet barqarorligiga ta'sir etuvchi barcha omillarni quyidagicha guruhlarni uslubiyotini ilgari suradi: soliq tushumlari hisobiga mahalliy budjetlar daromadlarini shakllanishi bilan bog'liq omillar, mahalliy budjetlar xarajatlarini boshqarish bilan bog'liq omillar va moliyaviy boshqaruv samaradorligi omillari kabi turkumlarga ajratishni taklif qiladi.

Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida keng spektrdagi omillar ta'sirida vujudga keladigan moliyaviy risklarni boshqarish nuqtayi nazardan tizimli va notizimli risklarga turkumlanishi ma'lumdir. Masalan, budjet barqarorligiga ta'sir etuvchi tizimli risklarni o'zida mujassamlashtiruvchi boshqariladigan omillarga budjet menejmenti elementlarining ichki tuzilmasi bilan bog'liq omillar, moliya tizimi, hudud iqtisodiyoti bilan bog'liq tizimli risklarni o'zida mujassamlashtiruvchi omillar kiritiladi. Ushbu omillar iqtisodiy- moliyaviy va budjet mexanizmi instrumentlari orqali boshqarilib, iqtisodiy rivojlanishning turli sikllarida ular tartibga solinadi. Tartibga solinmaydigan omillar qatoriga hududning geografik joylashuvi, tabiiy kataklizmalar kiritiladi. Shuningdek, davlat boshqaruv tizimining xususiyatlarini inobatga olgan holda moliya sohasidagi munosabatlarni tartibga solish bo'yicha vakotalarning taqisimlanishi, hudud iqtisodiyoti va tadbirkorlik subyektlari salohiyati, innovatsion rivojlanish darajasi va boshqa omillar kiritiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mustaqilligimizning qariyb uch dekadasi mobaynida shakllantirilgan milliy soliq tizimi modelida istemoldan olinadigan soliqlar yetakchi fiskal omil rolini o'ynamoqda (1-jadval).

1-jadval. Davlat budjeti daromadlarini soliq tushumlari kesimidagi shakllanish dinamikasi, (jamiga nisbatan foizda).

Daromadlar	YILLAR						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevosita soliqlar	20,58	28,24	34,01	32,56	31,9	31,5	33,1
Bilvosita soliqlar	53,68	41,39	34,92	37,91	35,4	36	32,2
Resurs to'lovlari va mulk solig'i	15,61	17,55	15,99	16,28	11,8	12,1	13,3
Boshqa daromadlar	10,45	12,82	15,08	13,33	20,9	20,4	21,5

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

Xususan, 2018-2024 yillar davomida davlat budjeti daromadlari tarkibida bilvosita soliqlarning ulushi min 48,21- max 54,24 diapazonida tebrangan bo‘lib, ushbu turkum soliqlar asosan umumdavlat soliqlari va yig‘imlari sifatida markaziy hukumat budjetining (Respublika budjeti) daromad manbai hisoblangan.

Bunday sharoitda mahalliy budjetlarning birlashtirilgan daromadlari bo‘yicha zaif tavsifdagi daromad tushumlari hisobiga shakllantirilishi asosan umumdavlat soliqlardan meyoriy ajratmalar orqali umumdavlat soliqlaridan daromadlarni qoldirish hisobiga yuqori darajadagi markazdan daromadlarni boshqarish tizimiga asoslangan. Lekin, keyingi yillardagi daromadlarning turkumlari bo‘yicha tarkibiy o‘zgarishlarga e’tiborni qaratadigan bo‘lsa, bevosita soliqlar, resurslar soliqlari va mol-mulk solig‘i va boshqa daromadlarning hissasini umumiy nominal qiymatida keskin o‘sishi kuzatilmoqda. Xususan, ushbu turkum soliqlar bo‘yicha jami daromadlardagi ulushi 2019 yilda 58,61 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, 2024 kelib ushbu ko‘rsatkich 64,6 foizga o‘sgan.

Bizning fikrimizcha, xarajat majburiyatlariga asoslangan holda daromad vakolatlarini qonuniy birlashtirish va shuningdek, ayrim markazga tegishli xarajat majburiyatlarini o‘tkazish hisobiga uni ijro etish vazifalari kesimidagi budjetlararo transfertlar orqali quyi budjetlarni muvozanatlashtirish siyosati ularning barqarorligini ta’minlash uchun yuqori samarali hisoblanadi. Bunda amaldagi ijtimoiy transfertlar nazarda tutilib, ushbu transfertlarda mahalliy budjetlar asosan tranzit vazifasining bajarishi mumkin.

Xarajatlar hamda soliq va yig‘imlarni mahalliy budjetlarga birlashtirish siyosatini davom ettirishda mahalliy budjetlarning xarajat majburiyatlarini bajarilmasligi bo‘yicha risklarni oldini olishi muhim omil sifatida olinmoqda. Garchi, hozirgi sharoitda mahalliy budjetlarni vertikal va gorizontall tenglashtirish siyosatida qator natijalarga erishilgan bo‘lsa-da, budjetlararo transfertlar tizimida mahalliy budjetlar uchun kassaviy tafovutlarga ajratilayotgan ssudalar ular joriy likvidligini siklli yo‘qolish ehtimolligini mavjudligini ko‘rsatadi. Ushbu holat daromadlarni budjet tizimi bo‘g‘inlari o‘rtasida taqsimlash tizimida ma’lum darajada muammolar mavjudligini tasdiqlaydi.

1-rasm. Budjet tizimi budjetlarining davlat budjeti daromadlaridagi ulushi, %

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

1-rasmdan ko‘rinadiki, mahalliy budjetlarga birlashtirilgan daromadlardan tushumlarning davlat budjeti daromadlaridagi ulushi 2017 yilda 49,1 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, 2023 yilga kelib ushbu ko‘rsatkich

28,4 foizni tashkil qilgan. Davlat budjeti daromadlari tarkibida mahalliy budjet daromadlarining ulushini pasayib borishi xarajat majburiyatlarini moliyalashtirish tizimida Respublika budjetidan o'tkaziladigan budjetlararo transfertlar siyosatidagi o'zgarishlar ham ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, me'yoriy ajratmalar vositasidagi umumdavlat soliqlaridan tushumlarni taqsimlash siyosatidagi o'zgarish ham ta'sir etmoqda. Demak, mahalliy budjetlarga ijtimoiy sohadagi xarajatlarning zalvorli yuki sharoitida ularning zaif biriktirilgan daromad bazasining shakllantirilayotganligi ular moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir etuvchi omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda oxirgi 5 yil mobaynida hududlarning ulushi turlicha bo'lgan.

2-jadval. Hududlar kesimida mahalliy budjetlar daromadlarining ulushi to'g'risida ma'lumot, jamiga nisbatan foizda.

Hududlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Qorqalpog'iston Respublikasi	7,84	8,39	9,90	5,31	5,48
Andijon viloyati	7,04	7,46	7,60	6,88	7,11
Buxoro viloyati	6,69	6,85	6,44	6,75	6,75
Jizzax viloyati	4,05	3,53	3,82	4,15	4,01
Qashqadare viloyati	10,42	10,75	8,91	7,74	8,09
Navoiy viloyati	4,69	5,34	5,56	5,54	5,08
Namangan viloyati	5,94	6,36	6,36	6,53	6,75
Samarqad viloyati	8,93	7,30	8,61	8,97	9,19
Surxondare viloyati	5,74	5,24	5,80	5,67	5,73
Sirdare viloyati	2,92	2,32	2,59	2,51	2,57
Toshkent viloyati	9,23	10,58	8,65	10,62	10,18
Farg'ona viloyati	8,66	10,90	9,66	10,42	9,86
Xorazm viloyati	4,87	4,17	4,70	4,96	5,16
Toshkent shahri	12,98	10,81	11,39	13,96	14,05
Jami	100	100	100	100	100

Manba: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, jami mahalliy byudjetlar daromadlari nominal qiymatida Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Farg'ona viloyati Qashqadaryo va Samarqand viloyatlari etakchi ulushga ega bo'lgan. Xususan, Toshkent shahri mahalliy byudjetining jami mahalliy byudjet daromadlaridagi ulushi 2018-2022 yillarda 11,39-14,05 foiz diapazonida tebranib, o'sish suratini namoyon qilmoqda.

Shuni xulosa qilish mumkinki, jami mahalliy byudjetlar daromadlarining nominal qiymatini hududlar kesimida shakllanishida yuqori darajadagi hududiy tafovut kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida, mahalliy byudjetlar moliyaviy barqarorligi uchun zaruriy daromad bazasini shakllantirishda hududlar kesimidagi assimetrik tafovutning ehtimolli risklarini mavjudligini tasdiqlaydi.

Ushbu holat bir tomondan soliqlarni mahalliy byudjetlarga birlashtirilgan daromad sifatida o'tkazishda soliq bazasini hududlar kesimida taqsimlanishidagi keskin tafovut hisobiga ham kuzatilishi mumkin. Demak, mahalliy byudjetlar barqarorligini ta'minlash uchun ularga soliqlarni birlashtirilgan daromad sifatida berishning o'zi masalaning mutlaq echimi hisoblanmaydi. Balki soliq bazasining hududlar kesimidagi noteks taqsimlanishi "Markaz-hudud" vertikal gorizontida daromadlarni qayta taqsimlash mexanizmi orqali tartibga solish jarayoni uchun ham ob'ektiv shart sharoit yaratadi.

Qolaversa, mahalliy byudjetlar biriktirilgan daromad vakolatlarini kengaytirish ularning mavjud soliqqa tortish bazasidan oqilona foydalanishlari orqali soliq tushumlarining yillik o'sishini ta'minlashdan manfaatdorligini oshirishi lozim. Bu o'z navbatida soliq tushumlari hisobiga mahalliy byudjetlar daromadlarini yillik o'sishini taxminlash orqali ularni barqarorligi uchun mustahkam zamin yaratishilishini taqozo qiladi.

Keyingi yillardagi mahalliy byudjetlar daromad bazasini mustahkamlash bilan bog'liq islohotlar natijasida ularning daromadlarini nominal qiymatining yillik o'sishi kuzatilgan. Lekin, ushbu o'sish barcha hududlar kesimida ham bir xil tendensiyani namoyon qilmagan.

3-jadval. Hududlar kesimida mahalliy byudjetlar daromadlarining yillik o'sishi to'g'risida ma'lumot, o'tgan yilga nisbatan foizda

Hududlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Qorqalpog'iston Respublikasi	100	205,4	93,0	68,1	126,1
Andijon viloyati	100	203,4	80,2	114,8	126,5
Buxoro viloyati	100	196,5	74,0	133,2	122,3
Jizzax viloyati	100	167,3	85,3	138,0	118,3
Qashqadare viloyati	100	198,1	65,3	110,3	127,9
Navoiy viloyati	100	218,3	82,1	126,5	112,2
Namangan viloyati	100	205,6	78,8	130,3	126,4
Samarqad viloyati	100	156,7	93,0	132,2	125,4
Surxondare viloyati	100	175,3	87,0	124,1	123,8
Sirdare viloyati	100	152,6	87,7	123,0	125,3
Toshkent viloyati	100	220,0	64,3	155,9	117,3
Farg'ona viloyati	100	241,5	69,8	136,9	115,8
Xorazm viloyati	100	164,4	88,8	133,8	127,4
Toshkent shahri	100	159,8	83,0	155,6	123,1
Jami	100	191,9	78,7	127,0	122,3

Manba: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, jami mahalliy byudjetlar daromadlarini yillik o'sishi 2020 (191,9 %), 2022 (127,0 %) va 2023 (122,3 %) yillarda kuzatilgan bo'lib, umumiy kontekstda yillik pasayish sur'ati kuzatilgan. 2020 yilda Covid 19 global pandemiyasi ta'siridagi iqtisodiy turg'unlikning hududlar iqtisodiyotiga ta'siri natijasida mahalliy byudjetlar daromadlari nominal qiymatida yillik o'sish emas balki, 78,7 foizga pasayish kuzatilgan.

Shuningdek, ushbu holatga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida hududlar kesimida mavjud soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini oshirish, yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirish bo'yicha olib borilgan tizimli islohotlar bo'yicha etakchi hududlarning faolligi hisobiga kuzatilgan.

3-jadval ma'lumotlari asosida mahalliy byudjetlar daromadlarining o'sish sur'atini o'rtacha ko'rsatkich asosida turkumlaydigan bo'lsak, 2022 yilda Qorqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahri mahalliy byudjetlari daromadlarining yillik o'sish sur'ati o'rtachadan yuqori bo'lgan.

Tahlil qilinayotgan davrlarning aksariyatida Jizzax Surxondaryo, Sirdaryo viloyatlari mahalliy byudjet daromadlarining yillik o'sish sur'atlari o'rtachadan past ko'rsatkichni namoyon qilgan. 2020 yilda jami mahalliy byudjetlar daromadlarining yillik pasayish sur'atiga kuchli ta'sir etgan pasayish

tendensiyasini namoyon qiluvchi hududlar Buxoro, Qashqadaryo, Toshkent, Farg‘ona viloyatlari hisoblangan. Bundan xulosa qilish mumkinki, jami mahalliy byudjetlar daromadlarining yillik o‘zgarish tendensiyasi unda yuqori vazni tashkil qiluvchi mahalliy byudjetlar daromadlarining o‘zgarish tendensiyasiga kuchli bog‘langan. Biz tahlil qiliyotgan mahalliy byudjetlar ichiga jami mahalliy byudjetlar daromadlariga kuchli ta‘sir ko‘rsatuvchi hududlar sifatida Toshkent shahri, Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand, Farg‘ona, viloyatlarini kiritishimiz mumkin.

Mahalliy byudjetlar daromadlarini shakllantirish, hududiy tafovut darajasini baholashning sifat va miqdor jihatlarini o‘zida mujassamlashtiruvchi ko‘rsatkichlardan biri aholi jon boshiga mahalliy byudjet daromadlarini solishtirma tahlil ko‘rsatkichidir.

4-jadval. Hududlar kesimida doimiy yashovchi aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan mahalliy byudjetlar daromadlari to‘g‘risida ma‘lumot, (ming so‘m).

Hududlar	Yillar				
	2020	2021	2022	2023	2024
Qorqalpog‘iston Respublikasi	779,95	1578,72	1445,45	971,67	1209,24
Andijon viloyati	428,36	855,75	673,31	758,60	940,31
Buxoro viloyati	655,60	1271,53	926,71	1219,30	1468,99
Jizzax viloyati	559,77	917,33	765,50	1035,38	1196,55
Qashqadaryo viloyati	606,63	1177,52	752,59	816,12	1021,89
Navoiy viloyati	897,70	1916,90	1545,38	1922,75	2114,61
Namangan viloyati	403,17	812,74	627,22	801,05	990,45
Samarqad viloyati	440,20	675,59	615,26	799,12	981,25
Surxondaryo viloyati	418,46	717,81	610,74	743,51	899,28
Sirdaryo viloyati	655,84	983,97	846,63	1024,04	1257,11
Toshkent viloyati	591,54	1284,39	814,10	1254,78	1489,57
Farg‘ona viloyati	438,65	1041,35	713,54	959,45	1088,83
Xorazm viloyati	494,52	799,26	697,88	920,67	1154,04
Toshkent shahri	965,11	1514,72	1227,20	1822,82	2111,72
Jami	561,29	1057,87	817,07	1017,78	1220,04

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

4-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, jami O‘zbekistonda yashovchi doimi aholi jon boshiga nisbatan mahalliy byudjet daromadlarining ulushini ko‘rib o‘tadigan bo‘lsak, ushbu ko‘rsatkich 2018 yilda 561,29 ming so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, 2022 yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 1220,4 ming so‘mga etgan.

Hududlarda doimiy yashovchi aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan mahalliy byudjetlar daromadlarini Respublika bo‘yicha o‘rtacha darajasidan yuqori ko‘rsatkich 2018 yilda 8 ta hududda kuzatilgan bo‘lsa, 2022 yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 5 ta hududga tegishli bo‘lgan. Bunda etakchi rolni Toshkent shahri, Toshkent, Navoiy va buxoro viloyatlari o‘ynagan. O‘rtachadan eng past ko‘rsatkichlar Surxondaryo, Andijon, Samarqand va Namangan viloyatlariga to‘g‘ri kelgan.

Demak, doimiy yashovchi aholi jon boshiga mahalliy byudjetlar daromadlari darajasi bo‘yicha tekislashuv jarayoni kuzatilayotgan bo‘lib, ushbu holat aholi va uning demografik sotsial tarkibiga asoslangan holda daromadlarni taqsimlash mutanosibligini ta‘minayotganligidan ham dalolat beradi.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, mahalliy byudjetlar daromad bazasini mustahkamlash bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar natijasida tuman va shahar byudjetlarining daromadlarini yuqori

yillik o'sishi kuzatilgan. Bu o'z navbatida, viloyat byudjetiga kelib tushadigan mahalliy soliqlar bo'yicha tushumlarni tuman va shahar byudjetlariga birlashtirilishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan.

Xulosa va takliflar

Birinchidan, Davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda hamon respublika byudjetining etakchi roli, byudjet daromadlarini Respublika byudjeti orqali qayta taqsimlash instrumentlari (byudjetlararo transfertlar) vositasida quyi byudjetlar moliyaviy barqarorligini markazdan faol boshqarish tizimi uchun shart sharoit yaratadi.

Ikkinchidan, daromadlarni o'rta va quyi bo'g'in byudjetlari (viloyat va tuman, shahar byudjetlari) o'rtasida taqsimlash mexanizmini takomillashtirilishi tuman va shahar byudjetlari moliyaviy barqarorligini mustahkamlash uchun mustahkam zamin yaratgan.

Uchinchidan, shuni ta'kidlash joizki, mahalliy darajadagi byudjet daromadlarini ichki taqsimoti o'rta bo'g'in (viloyat byudjeti) byudjetlari tomonidan moliyalashtiriladigan xarajatlarni o'z vaqtida moliyalashtirish bilan bog'liq moliyaviy barqarorlikni ta'minlash riskini kuchayishiga olib kelishi mumkin.

To'rtinchidan, iqtisodiy salohiyati yuqori hududlarda davlat byudjetga jami undirilgan daromadlarning asosiy qismi "markaz-hudud" vertikal gorizontidagi daromadlarni byudjet tizimi byudjetlari o'rtasida taqsimlashda yuqori byudjetga (Respublika byudjetiga) daromadlarni yo'naltiriladi. Demak, ushbu hududlar markaziy hukumat byudjet daromadlarini shakllantirish va ushbu byudjet bo'g'ini orqali qayta taqsimlash tizimi uchun moliyaviy asosni yaratuvchi donor hududlar hisoblanadi.

Beshinchidan, hududlardagi aholi qatlami orqalida ijtimoiy xizmatlarga ehtiyojmand aholi qatlamining yuqori ulushi hisobiga mahalliy byudjetlar tomonidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy xizmatlarning sezilarni ulushga ega bo'ladigan hududlar uchun birlashtirilgan daromadlar bilan bir qatorda tartibga soluvchi daromadlarning yuqori ulushi ushbu hududlar mahalliy byudjeti daromadlarining YaHMdagi ulushining yuqori darajasini ta'minlanishiga ta'sir etadi. Demak, yuqori ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish bilan bog'liq bosim sharoitida mahalliy byudjetlar barqarorligini ta'minlashning daromad omili natijasida YaHMdagi mahalliy byudjetlar daromadlarining yuqori ulushini ta'minlanishiga ta'sir etmoqda.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60- son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 iyundagi "Mahalliy byudjetlarni shakllantirishda joylardagi davlat hokimiyati organlarining vakolatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5075 sonli Farmoni.
3. Хазраткулова Л.Н. Анализ финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Узбекистан // Региональные проблемы преобразования экономики, №8, 2019 г.
4. Алмазов С.Г. Совершенствование методики отсенки финансовой устойчивости местных бюджетов: автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.10- "Финансы, денежное обращение и кредит". – Stavropol: Северо-Кавказский гос. техн. un-t, 2007. – 23 s.
5. Яшина Н.И. Управление расходами бюджетов административно-территориальных образований: монография / Н.И. Яшина, И.А. Гришунина. – Н. Новгород: Изд-во Нижегород. гос. техн. un-та, 2004. – 324 с.
6. Тухбатуллин Р.М. К вопросу об отсенке финансовой устойчивости мунитсипальных

- образований // Казанская наука. - 2017. - № 10. - с. 32-34
7. “Жохн Майнард Кейнес – Тимелине”. Архивед *фром тхе оригинал он 2 Жуль 2021*. Ретриевед 26 Май 2012.
 8. Бурнside С. Фиссал Сустайнабилитй ин Тхеорй анд Прастисе: А Хандбоок. Тхе Ворлд Банк, 2005.
 9. ДъЕрасмо П., Мендоза Е.Г., Зханг Ж. Wхат ис а Сустайнабле Публис Дебт? // Ж. Тайлор, X. Ухлиг (едс.) Хандбоок оф Масроесономисс. Елсевиер Публ., 2016. -пп. 2493–2597.
 10. Ссхиск А. Сустайнабле Бюджет Полисий: Сонсептс анд Аппроасхес // ОЕСД Жоурнал он Бюджетинг. 2005. № 5(1). -пп. 107–126.
 11. Фасси Д., Седини С. Десигн Солутионс фор Ресилиенсе // X. Пинто, Т. Норонха, Е. Ваз. (едс.) Ресилиенсе анд Регионал Дйнамисс. Ан Интернационал Аппроасх то а Нев Ресеарсх Агенда. Спрингер Интернационал Публисхинг, 2018. -пп. 131–150.
 12. Никифорова АА. Факторы финансовой устойчивости и безопасности местного бйуджета // Автореферат диссертатсии на соискание усхеной степени кандидата економисхеских наук по спесиалности 08 00 10 – “Финансы, денежное обращение и кредит”. -Волгоград, 2007.
 13. Каратаев С.М. К вопросу о понйатии устойчивости бйуджета // Дайджест-Финансы. - 2003. - № 5. - с. 39-46.
 14. Кендриск, Т. (2009). Манагинг прожест риск. -Нев Ёрк: АМАСОМ.
 15. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari.